

TEMIR IONINI SORBSION-SPEKTROSKOPIK USULDA ANIQLASH USULINI ISHLAB CHIQISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590791>

Abdullayeva Sevara Ergash qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti

"Kimyo" yo'nalishi

2-bosqich Magistranti

Bugungi kunda texnologiyalarni rivojlanishi toza suvga bo'lgan ehtiyojni kun sayin orttirib bormoqda. Chiqindi va oqava suvlarining ko'payishi sababli suv havzalarini ifloslanishi kuzatilmoqda. Suvni ifloslantiruvchilardan biri bu temir bo'lib, uning ruxsat etilgan miqdoridan oshishi har xil salbiy oqibatlariga olib keladi. Ortiqcha temir miqdori bo'lgan suvdan foydalanish teriga, qonning morfologik tarkibiga ta'sir qiladi va allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar tanadagi umumiy temir miqdori 15 g dan oshsa, u holda ichki organlar ta'sir qiladi. Demak, ichimlik suvidagi temir moddasining ko'payishi nafaqat uning organoleptik ko'rsatkichlarini yomonlashtiradi, balki sog'likka ham salbiy ta'sir ko'rsatib, turli kasalligini keltirib chiqarganligi tufayli temirni aniqlashning ekspress va tanlab ta'sir qiluvchi yangi metodikasini yaratish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Temirni organik reagentlar bilan immobilizasiya qilib aniqlashga bag'ishlangan bir qancha usullar ishlab chiqilgan bo'lib, ular usulning metrologik xususiyatlarini yaxshilashi, elementlarning belgilangan konsentratsiyasining pastki chegaralarini kamaytirish kabi afzalliklarga olib keladi.

Ushbu ilmiy ishda PPA-1 tolali sorbentga alizarin-3 metilamino- N-N- disirka kislota organik reagenti bilan immobilizasiya qilishning va temir ioni bilan kompleks hosil qilish optimal sharoitlari tanlangan. Ishlab chiqilgan sorbsion - spektroskopik usul oqava suvlar, yer usti va ichimlik suvidagi temirning kam miqdorini aniqlashga qo'llanildi. Kompleks hosil qilishiga muhitning ta'siri o'rganildi (1-jadval).

1-jadval

Temir(III) ning 0,01% alizarin-3-metilamino-N,N-disirka kislota reagenti bilan rangli kompleks hosil qilishiga muhitning ta'siri

($C_{\text{Fe}^{3+}} = 50 \text{ mkg/ml}$, $l = 1,0 \text{ sm}$, $n=3$, $t=25 \pm 5^{\circ}\text{C}$)

pH ml	1	2	3	4	5	6	7
\bar{A}_{Fe}	0,107	0,170	0,293	0,195	0,102	0,087	0,058

Olingan tahlil natijalaridan ma'lumki, 50 mkg/ml li Fe (III) ni 2,0 ml 0.01 % li alizarin-3-metilamino-N,N-disirka kislotasi reagenti bilan kompleks hosil qilish pH=3 da ekanligi o'rganildi.

Temir ionini alizarin-3 metilamino- N-N- disirka kisloata organik reagenti bilan immobillangan tola orqali aniqlashning spektral tavsiflari o'rganildi va olingan natijalar 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Temir ionini alizarin-3 metilamino- N-N- disirka kisloata organik reagenti bilan immobillangan tola orqali aniqlashning spektral tavsiflari

Kompl eks rangi	H	λ , HR nm	λ , MeR	λ	C_{Me^n} mkg	$C_{Me^{n+}}$, mol/l	\bar{A}	Sendel bo'yicha sezgirlik mkg/sm ²
To'q qizil (Fe)	3.0	450	560	110	50	$3.57 \cdot 10^{-5}$	0,294	0,0068

Sendel bo'yicha sezgirlik qiymatlari aniqlandi. Olingan tahlil natijalaridan shunday xulosaga kelish mumkinki, reaksiya birmuncha kontrastlikga ($\lambda = 110$ nm) va yaxshi sezgirlikga (S.b.s =0,0068 mkg/sm²) ega ekan.

Demak, bu ishlab chiqilgan usul bilan temirni barcha turdagi oqava, chiqindi suvlar tarkibidan aniqlashni imkoni bo'lar ekan. 100 ml tahlil qilinadigan eritma o'tkazilgan vaqtda aniqlanadigan miqdorlarning eng past chegarasi Fe(III) uchun 0,001 mg/l, tashkil etadi. Tahlillarning davomiyligi o'rtacha 15 dan 20 minutgacha vaqt oladi, 100 ml tahlil qilinadigan eritma o'tkazilganda -25 minut, nisbiy standart chetlanish $S_r < 0,3$.